

Роль задач в обучении физике

Талхигова Халимат Салавдиевна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г. Грозный)
Умарова Липа Хусеновна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (г. Грозный)

Хорошо известно, какую роль играют задачи в обучении. «Эта роль определяется с одной стороны, тем, что в значительной своей части конечные цели обучения любому предмету сводятся к овладению учащимися методами решения определенной системы задач. С другой стороны, эта роль определяется тем, что полноценное достижение целей обучения возможно лишь с помощью решения учащимися системы учебных задач. Таким образом, решение задач в обучении выступает и как цель и как средство обучения», – пишет о роли задач в обучении Л.М. Фридман [1].

«Задача» является весьма сложным понятием. Поэтому для сознательного и полноценного обучения решению задач необходимо иметь достаточные представления о сущности и особенностях задач, о механизмах их решения.

Проблема обучения учащихся решению задач как формы учебной деятельности является не только одной из основных проблем дидактики и педагогической психологии, но и одной из основных проблем методики обучения физике. Эта проблема в период информатизации образования приобретает особо важное значение и требует самого тщательного анализа с точки зрения соответствия используемых задач и методов их решения современным требованиям к образованию.

В методической литературе отмечается, что решение задач способствует более глубокому, прочному усвоению физических законов, развитию наглядно-образного, логического и теоретического мышления, сообразительности, инициативы, воли и настойчивости в достижении поставленной цели, вызывает интерес к физике, помогает приобретению навыков самостоятельности работы и служит незаменимым средством для развития самостоятельности в суждениях [2,3]. «Решение задач как основной метод обучения, как метод приобретения учащимися новых знаний – таков, на наш взгляд, путь решения проблем развития учащихся. В области дидактики эта мысль получила воплощение в виде так называемого, проблемного обучения, в основу которого положено решение задач – проблем учащихся» [1].

Проблема обучения учащихся решению физических задач многократно обсуждалась в методике обучения физике. Данной фундаментальной проблеме посвящено большое число различных руководств по обучению учащихся решению физических задач, десятки диссертаций, огромное количество книг, монографий, статей.

В обширной литературе разными авторами – психологами, педагогами, методистами даются самые различные определения понятий: «задача» (вообще), «задача учебная, задача физическая», «задача учебная физическая».

Задача – это ситуация, требующая от субъекта некоторых действий. Иначе, задача – это задание на нахождение какого-либо результата, когда действия по его выполнению не указаны, но в его содержании дана основная часть необходимой специфической информации из области знаний известному субъекту [1].

В данном определении задача относится к определенной области знаний и к определенному субъекту, которого она может заинтересовать и стать для него проблемной. Здесь задача – знаковая модель проблемной ситуации.

Например, физическая задача – это ситуация, требующая от субъекта с помощью законов логики, физического языка, законов, теорий, методов физики и математического аппарата найти какой-то результат по определенной проблеме полностью или частично [1].

В работе [2] дается следующее определение понятия физической задачи. Физической задачей в учебной практике обычно называют небольшую проблему, которая в общем случае решается с помощью логических умозаключений, математических действий и эксперимента на основе законов и методов физики

Учебная физическая задача – это небольшая (учебная) физическая проблема, которая решается с помощью логических операций, физической терминологии, законов и методов физики с целью овладения новыми знаниями и умениями [1].

Для учебных целей, а тем более для развития мышления крайне желательно, чтобы каждая задача становилась проблемой для учащихся, то есть принималась ими именно как проблема.

Таким образом, учебная задача – это проблемная ситуация, стимулирующая учащихся к умственным и практическим действиям на основе законов и методов физики с целью овладения новыми физическими знаниями, умениями применять их на практике и развития мышления.

Учащиеся должны понять, что задачи – это такие задания, ответы на которые не содержатся непосредственно в багаже их знаний, неизвестны им и конкретные пути их отыскания. То есть, ответы на вопросы задачи не могут быть получены путем прямого воспроизведения учебного материала, изложенного учителем или помещенного в соответствующем учебнике или другом учебном пособии. Они требуют от учащихся самостоятельного раскрытия физического содержания, переноса и использования ранее приобретенных знаний в новых связях.

Часто учителя физики полагают, что обучение учащихся решению задач – одна из основных целей всего учебного процесса по физике. Это, с одной стороны верно, а с другой – ошибочно. Учащиеся обязательно должны научиться решать задачи, так как в

противном случае они не усвоят понятия и законы физики либо их знания будут формальными. В процессе решения задач знания учащихся конкретизируются, создается понимание сущности явлений, физические понятия и величины приобретают реальный смысл, у ученика появляется способность рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи, выделять главное и отбрасывать несущественное. Решение задач позволяет сделать знания учащихся осознанными, избавить их от формализма. Но решение задач не должно превращаться в самоцель, поскольку основное назначение этого вида учебной деятельности – углубление знаний учащихся, развитие мышления, формирование умения анализировать задачу ситуацию и находить пути ее решения, а также умения творчески подходить к возникающим проблемам

Таким образом, решение физических задач имеет образовательное значение, так как оно способствует усвоению учащимися курса физики. Обучение учащихся решению задач позволяет формировать у них

определенные виды деятельности, связанные с применением знаний в конкретных ситуациях. Эти виды деятельности могут формироваться как на алгоритмическом уровне, так и на творческом.

Обучение решению задач по физике имеет и воспитательное значение, так как позволяет влиять на воспитание личности ученика. Для развития личности ученика важна сама деятельность по решению задач, когда ученик должен проявить волю, настойчивость, усидчивость, самостоятельность.

Большое значение имеет решение задач для развития учащихся, для развития их мышления, для формирования умения делать индуктивные и дедуктивные умозаключения, использовать аналогии и эвристические приемы. Как было отмечено выше, в процессе решения задач могут быть созданы проблемные ситуации.

Решение задач имеет и политехническое значение. В задачах с политехническим содержанием приводятся сведения о технических объектах, выявляются основы их работы, взаимосвязь элементов этих технических объектов.

Литература:

1. Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач. – М.: Педагогика, 1977. – 208 с.
2. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе: Кн. для учителя. – 3-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 1987. – 336 с.
3. Становление методики обучения физике в России как педагогической науки и практики [Текст] / М. А. Бражникова, Н. С. Пурешева. – Москва: Прометей, 2015. – 503, [1] с.: ил., портр.; 20 см.; ISBN 978-5-9906550-7-2